

UO'T: 631.4:631.8

TURLI ME'YORDAGI AZOTLI O'G'ITLARNI TAQIR O'TLOQI TUPROQLAR MIKROBIOLOGIK XOSSALARIGA TA'SIRI

Boltayev Saydulla Maxsudovich¹

q.x.f.d., professor

Imamov Foziljon Zokirjonovich²

q.x.f.f.d., (PhD) v.b. dotsnt

Normuratov Oybek Ulug'berdiyevich³

q.x.f.f.d (PhD) dotsent

Polvonova Orzigul⁴

talaba

¹Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

²Termiz davlat universiteti

³Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

⁴Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

***Annotatsiya.** Maqolada fosforli va kaliyli o'g'itlar fonida azotli o'g'itlarni turli me'yorini taqir o'tloqi tuproqlardagi bakteriyalar va zambrug'lar sonining o'zgarishiga ta'siri bayon etilgan. Azotli o'g'itlarni 300 kg/ga me'yori qo'llanilganda tuproqdagi bakteriyalar sonini mavsum oxirida nazorat variantiga nisbatan 12,2 mln/g ga, zambrug'lar sonini esa 30 ming/g ga ortishi kuzatildi.*

***Kalit so'zlar:** Taqir o'tloqi tuproqlar, azotli o'g'itlar, fosforli o'g'itlar, kaliyli o'g'itlar, bakteriyalar, zambrug'lar.*

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ НОРМ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БУДНЫХ ПРОХОДНЫХ ПОЧВ

***Аннотация.** В статье описано влияние азотных удобрений на изменение численности бактерий и грибов в бесплодных луговых почвах на фоне фосфорных и калийных удобрений. При использовании азотных удобрений из расчета 300 кг/га количество бактерий в почве увеличилось на 12,2 млн/г, а количество грибов на 30 тыс/г в конце сезона по сравнению с контрольным вариантом.*

***Ключевые слова:** Бесплодные луговые почвы, азотные удобрения, фосфорные удобрения, калийные удобрения, бактерии, грибы.*

THE INFLUENCE OF DIFFERENT RATES OF NITROGEN FERTILIZERS ON THE MICROBIOLOGICAL PROPERTIES OF EVERYDAY MIGRATORY SOILS

***Abstract.** The article describes the effect of nitrogen fertilizers on changes in the number of bacteria and fungi in barren meadow soils against the background of phosphorus and potassium fertilizers. When using nitrogen fertilizers at the rate of 300 kg/ha, the number of bacteria in the soil increased by 12.2 million/g, and the number of fungi by 30 thousand/g at the end of the season compared to the control option.*

***Keywords:** Fertile soil, nitrogen fertilizers, phosphorus fertilizers, potassium fertilizers, bacteria, fungi.*

Kirish. Tuproqda o'simliklar oziqlanishi uchun zarur bo'lgan harakatchan oziq moddalar asosan mikrobiologik jarayonlar hisobiga hosil bo'ladi. Shuning uchun tuproqning mikrobiologik faolligi hisobiga tuproq oziq rejimini boshqarish mumkin. Bunda tuproqda yashovchi taksonomik va fiziologik guruhliklararo organizmlarning roli beqiyosdir. Ularning faolligi va sonining ko'payishiga organik o'g'itlar ham katta ta'sir ko'rsatadi. Chunki organik o'g'itlar bilan tuproqqa turli xil saprofit mikroorganizmlar qo'shiladi.

Shular bilan bir qatorda tuproqdagi mikroorganizmlar faoliyati uchun qo'llanilgan mineral o'g'itlarning ahamiyati katta bo'lib, bular mikroorganizmlar faoliyatini jadallashtirishda va sonining ortishida muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun bizning tadqiqotda har xil me'yordagi azotli o'g'itlarni qo'llashning tuproq mikrobiologik faolligiga ta'siri o'rganildi.

Fosforli o'g'itlar ishlab chiqarish sanoati chiqindisi hisoblangan fosfogipsni tuproq massasining 10% miqdoridagi me'yori ishlatilganda tuproqning suv-fizik, agrokimyoviy va mikrobiologik xossalari yaxshilanadi, tuproqdagi mikroorganizm koloniyalarini va zambrug'larni ko'paytirib ferment faolligini soatiga 38,4 mg/g gacha, selyuloza fermenti faolligini esa 38,37 mg/g gacha ortishini ta'minlaydi Nayak Soumya, C.S.K.Mishra, B.C. Guru, Monalisa Rath [3].

Mineral o'g'itlar ($N_{250}P_{175}K_{125}$) fonida 30t/ga go'ng va 4 t/ga fosfogips qo'llanilgan variantda tuproqdagi taksonomik va fiziologik guruh mikroorganizmlar soni eng yuqori darajada bo'lib, bakteriyalar sonini mavsum oxirida 79 mln dona/g gacha, zambrug'lar sonini 77 ming dona/g gacha, aktinomitsetlar sonini 60 mln dona/g gacha, selyuloza parchalovchi bakteriyalar sonini 60 ming dona/g gacha nitrifikatorlar sonini 67 ming dona/g gacha va azotfiksatorlar sonini esa 69 mln dona/g gacha oshirdi [4].

Materiallar va uslublar. Dala tajribasi Surxondaryo viloyati Bandixon tumani "Vaqt va imkoniyat" fermer xo'jaligida tarqalgan Taqir o'tloqi tuproqlarida olib borildi. Tajriba bir yarusda 8 variant va 4 takrorlikda o'tkazildi. Dala tajribasidagi paykallarning umumiy soni (8x4) 32 ta ga teng. Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitida olib borilib, bunda «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых раёнах» (Toshkent 1963), «Dala tajribalarni o'tkazish uslublari» (Toshkent 2007) kabi uslubiy qo'llanmalar asosida amalga oshirildi [1;2].

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, fosforli va kaliyli o'g'itlar fonida ham va shu fon asosida har xil me'yordagi azotli o'g'itlar qo'llanilganda ham tuproqdagi mikroorganizmlarning taksonomik va fiziologik guruxlari soniga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. O'g'it qo'llanilmagan nazorat variantida mikroorganizmlar soni eng kam darajada bo'ldi. Umuman olganda tabiiy holatda barcha mikroorganizmlar soni pomidor o'suv davri davomida ortib bordi va faqat o'suv davri oxirida ayrim mikroorganizmlar guruhlari soni biroz kamaydi. Bu xolat erta baxordan boshlab haroratning ortishi, namlikni sug'orish orqali optimal holatda bo'lishi va pomidor rizosferasining yaxshi shakillanib borishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Tuproqda go'sht peptanli agar-agarda o'stirilgan bakteriyalar soni xam mineral o'g'itlar ta'sirida o'zgardi, $P_{120}K_{100}$ kg/ga me'yoridagi fon variantimizda tuproqdagi mikroorganizmlar soniga ta'siri keskin bo'lmasada, lekin uzoqroq davom etdi. Bu esa mineral o'g'itlar mikroorganizmlar sonini ortishiga ijobiy ta'siri borligini isbotlaydi. Mineral o'g'itlar to'liq ($N_{200}P_{120}K_{100}$) me'yorida qo'llanilganda bakteriyalar soni yuqori darajada ortganligi kuzatildi. Bu ayniqsa azotli o'g'itlar me'yori oshirilgan variantlarda ko'proq namoyon bo'lib, ularning bakteriyalari soniga kuchliroq ta'siri uzoq vaqt davom etdi. Bu ayniqsa o'suv davri boshida yaqqol namoyon bo'lganligi kuzatildi.

Tadqiqotda fosforli hamda kaliyli o'g'itlar ($P_{120}K_{100}$) fonida azotli o'g'itlarni (N_{300} kg/ga) yuqori me'yorda qo'llash bakteriyalar sonini eng yuqori ko'rsatgichga ega bo'lishni ta'minladi. Azotli o'g'itni 200 kg/ga me'yorini $P_{120}K_{100}$ -fon variantida qo'llash tuproqdagi bakteriyalar soniga

ijobiy ta'sirini yo'qotmadi. Masalan, o'g'itsiz nazorat variantida bakteriyalar soni 20 aprelda 4,1 mln/g tuproqda, P₁₂₀K₁₀₀ mineral o'g'it variantida 6,8 mln/ga ni, azotning 100 kg/ga me'yorida P₁₂₀K₁₀₀ – fon variantida 12,3-12,7 mln/ga tuproqda, azotning 200 kg/ga me'yorida P₁₂₀ K₁₀₀ – fon variantida 15,2 mln/ga shuningdek bu me'yor azotli o'g'itga biostim qo'llanilgan 6-variantda bu miqdor 15,6 mln/ga ni va azotning 300 kg/ga me'yorida P₁₂₀K₁₀₀ – fon qo'llanilgan 7 variantlarda ham tegishli 19,5 mln/ga bo'lgan bo'lsa biologik preparat qo'llanilgan 8-variantda 19,8 mln/ga bakteriyalar tuproqda borligi aniqlandi va ushbu ko'rsatkichlar iyun oyining ikkinchi dekadasida azotli o'g'itlar me'yori ortishi bilan tuproqdagi bakteriyalar sonini keskin ortishiga olib keldi. Demak, har xil me'yordagi azotli o'g'itning bakteriyalar soniga ta'siri fosforli va kaliyli o'g'itlarning birgalikdagi ta'siridan ham kuchliroq hisoblanadi.

Mineral o'g'itlar Chapek muhitida o'sadigan zamburug'lar sonini sezilarli oshirishi aniqlandi. Bu holat zamburug'larning azotli o'g'itlarga o'ta talabchan bo'lishi bilan xam bog'liq. O'g'it berilmagan nazorat variantida zamburug'lar soni erta baxordan ko'payib, keyin bir xil darjada bo'ldi. Faqat o'suv davri oxiriga kelib biroz ko'paydi. Bu holatni tuproqdagi harorat va namlikning ortishi hamda tuproqdagi zamburug'lar uchun optimal muhit hosil qilishi bilan izohlanadi.

Fosforli va kaliyli o'g'itlar fonida o'g'it qo'llanilmagan nazorat variantiga nisbatan tuproqdagi zamburug'lar soni qo'llanilgan mineral o'g'itlar hisobiga ortishiga sabab bo'ldi. Mineral o'g'itlarning P₁₂₀K₁₀₀ – fon variantida tuproqda zamburug'lar sonini ortishini ta'minladi. Ammo ushbu fonda azotli o'g'itlarni turli me'yordalarda qo'llash tuproqdagi zamburug'lar sonini keskin ortishi natijasida mikorganizmlar faoliyatini yaxshilash hamda buning hisobiga o'simliklar o'sish rivojlanishi uchun optimal tuproq strukturasi hosil qilishga erishiladi.

Masalan, P₁₂₀K₁₀₀ – fon variantida azotli o'g'itlar me'yorini 100 kg dan 300 kg/ga oshirish tuproqdagi zamburug'lar sonini nazorat variantiga nisbatan keskin ortishini kuzatish mumkin. Azotli o'g'itlar 100 kg/ga me'yori P₁₂₀K₁₀₀ – fonida aprel oyining birinchi dekadasida tuproqdagi zamburug'lar soni 38-40 ming/g ni, iyun oyining birinchi dekadasiga kelib 53-55 ming/g ni tashkil etgan bo'lsa ushbu ko'rsatkich, azotli o'g'itlar me'yorini oshirib 200 va 300 kg/ga qo'llanilgan P₁₂₀ K₁₀₀–fon variantlarida yuqoridagiga mos ravishda tuproqda 47-45 va 52-50 hamda 68-70 va 74-75 ming/g ekanligi ma'lum bo'ldi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, pomidorning vegetatsiya davri davomida barcha agrotexnik tadbirlarni kopleks amalga oshirish va shu bilan birgalikda qo'llanilgan mineral o'g'itlar, tuproqning optimal harorati va namlikning me'yorida ta'minlash tuproqdagi bakteriyalar va zamburug'lar soni hamda faolligini optimal bo'lishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. Ташкент, 1963. С. 156.
2. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari.–Toshkent 2007.-148-b.
3. Nayak Soumya, C.S.K.Mishra, B.C. Guru, Monalisa Rath. Effect of phosphogypsum amendment on soil physico-chemical properties, microbial load and enzyme activities // J Environ Biol. 2011 Sep. 32 (5): 613-617.
4. Imamov F.Z. Sug'oiladigan taqir o'tloqi tuproqlarda fosfogipsni qo'llashni tuproq xossalari va g'o'za ekinida mineral o'g'itlar samaradorligiga ta'siri. Dissertatsiya avtoreferati. Toshkent, 2023, 16-17.